

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ТАРИЙХЫЙ ЭПСАНАЛАРЫНДА ҲАЯЛ ПАТША ОБРАЗЫ

Азамат БЕКИМБЕТОВ,

Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты үлкен илимий хызметкери, филология илимлерибойынша философия докторы (PhD)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15290728>

Аннотасија: Мақоллада қорақалпоқ тарихий афсоналари таркибидан о‘рин олган белгилі бір тарихий давр – одамларнинг тарихий турмушда yuz bergan voqea, dasturlarni ifodalovchi afsonalarning o‘ziga xos spesifik xususiyatlari va qoraqalpoqlar haqida olib borilgan tarixiy, arxelogik, etnografik, folklorlik tadqiqotlarning natijalari aks etgan ilmiy ishlarda qoraqalpoq xalqining etnogenezin tashkil etgan qadimgi qavmlarda belgili bir tarixiy bosqichda hukmronlik etgan matriarxal aloqalar haqida so‘z etiladi. Ushbu matriarxal tuzumning folklorlik asarlarda saqlanishi ayniqsa qoraqalpoq folklorida alohida ko‘rinishini ko‘plab epik faktlar bilan tasdiqlangan. Qoraqalpoq folkloridagi “Hayallar patshalyg‘y haqqynda ərsana”, “Gulayym haqqynda ərsana”, “Jupar qoryg‘y”, “Nazlymhan sulyio‘ həm Sultan Syyin” afsonalari misolida ilmiy isbotlar bilan ochib beriladi. Avtorning qoraqalpoq tarixiy afsonalariga ishlagan analizi – tarixiy afsonalarning tarixiy shaxslarga bog‘liq turi stadik ko‘zqarashdan uning ikkinchi-tarixiy davr, tarixiy voqea va hodisalarga bog‘liq afsonalarga solishtirganda eski bo‘lib, unda mifologik qarashning belgilari aniqroq, ko‘pchilik ahvolda voqealar mifologik syujetlar sxemasiga solinib bayon etiladi. Tarixiy afsonaning tarixiy davr, tarixiy voqea va hodisalarga bog‘liq bo‘lib shakllangan afsonalarda o‘tmishda bo‘lib o‘tgan davr, voqea va hodisalar ko‘pchilik ahvolda o‘zining tarixiy ildizlariga ega bo‘ladi degan xulosaga keladi.

Kalit so‘zlar: folklor, afsona, mifologiya, janr, obraz, spesifika, tarixiy davr.

Аннотасија: В статье рассматривается определенный исторической период в истории каракалпакских легенд – события исторической жизни народа, особенности легенд, представляющих основу научной работы, результаты исторических, археологических, этнографических и фольклорных исследований каракалпакского этногенеза. Это относится к матриархальным отношениям, господствовавшим в племенах на определенном историческом этапе. Сохранение этой матриархальной системы в фольклорных произведениях подтверждается многими эпическими фактами, особенно ее появлением в каракалпакском фольклоре. Это раскрывается научным подтверждением на примере каракалпакских фольклорных легенд “Хаяллар патшалыгы ҳаққында эсана (Легенда о женском царстве), “Гулайым ҳаққында эсана” (Легенда о Гулайим), “Жупар қорыгы” (Заповедник Жупар), “Назлымхан сулыў ҳәм Султан Сүйин” (Красавица Назлумхан и Султан Сүйин). Авторский анализ исторических легенд Каракалпакстана – это тип исторических мифов, связанных с историческими личностями, старшего второго исторического периода, историческими событиями и легендами, в которых особенности мифологической точки зрения более точны, в большинстве случаев события описаны в мифологических сюжетах. В легендах, сформированных в связи с историческим периодом, события исторического прошлого в большинстве случаев имеют свои собственные специфические корни.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Ключевые слова: фольклор, легенда, мифология, жанр, образ, специфика, исторический период.

Abstract: The article examines a certain historical period in the history of the Karakalpak legends – the events of the historical life of the people, the features of the legends that represent the basis of scientific work, and the results of historical, archaeological, ethnographic and folklore studies of the Karakalpak ethnogenesis. This refers to the matriarchal relations that prevailed in the tribes at a certain historical stage. The preservation of this matriarchal system in folklore is confirmed by many epic facts, especially its appearance in Karakalpak folklore. This is revealed by scientific confirmation on the example of the Karakalpak folklore legends “Khayallar patshaligi haqqinda apsana”, “Gulayim haqqinda apsana”, “Jupar qorigi”, “Nazlymkhan auliw ham Sultan Suyin”. The author’s analysis of the historical legend of Karakalpakstan is a type of historical myths associated with historical figures of the older second historical period, historical events and legends, in which the peculiarities of the mythological point of view are more accurate, in most cases the events are described in mythological plots. In the legends formed in connection with the historical period, historical events and events of the historical legend, it is concluded that the period, the events of the historical past in most cases have their own specific roots.

Keywords: folklore, legend, mythology, genre, image, specifics, historical period.

Қарақалпақ тарийхий эпсаналары арасында усы миллеттиң қәлиплесиў дәўирлери менен байланыслы болған тарийхий басқышларын поэтикалық көринисте сыпатлайтуғын эпсаналар цикли де қарақалпақ фольклорлық дәстүрінде белгили орынды тутады.

Қарақалпақлардың миллет сыпатында қәлиплесиўиниң тарийхий басқышлары, усы миллеттиң қуралыўында түркий тиллес, сондай-ақ, тили иран тиллери группасына жататуғын әйемги дәўирлерде Каспий-Арал регионын жайлаған сак-массагет кәўимлериниң орны ҳаққында илимий орталықта сөз етиле баслаған дәўирлерден баслап-ақ, бул эпсаналар, яғный тарийхий фольклор тарийхий хўжетлер менен бир қатарда тийкарғы дәреклердиң бири сыпатында алымлардың дыққатын айрықша өзине тартқан. Қарақалпақлар ҳаққында алып барылған тарийхий, архелогиялық, этнографиялық, фольклорлық изерлеўлердиң нәтийжелери сәўлеленген илимий мийнетлерде қарақалпақ халқының этногенезин кураған әйемги кәўимлерде белгили бир тарийхий басқышта хўкимлик еткен матриархал қатнасықлар ҳаққында айрықша сөз етиледі. Усы матриархал дүзимниң фольклорлық шығармаларда сақланыўы әсиресе қарақалпақ фольклорында айрықша көринетуғынлығын қарақалпақ фольклорындағы көплеген эпикалық фактлер менен тастыйықланған [18:166]. Қарақалпақ фольклорындағы “Хаяллар патшалығы ҳаққында эпсана”, “Гүлайым ҳаққында эпсана”, “Жупар қорығы”, “Назлымхан

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

сулыў хэм Султан Сүйин” эпсаналары усындай эпикалық фактлердин тийкарғыларынан есапланады.

“Хаяллар патшалығы хаққында эпсана”. Н.Каразин тәрөпинен 1875-жылы Шымбай қаласында 83 жастағы кемпирден жазып алынған [7].

Эпсананың қысқаша мазмуны төмендегише: Жер, аспан, адамлар да басқаша болған баяғы дәуірлерде дүньяда үлкен Самирам атлы патшалық болған екен. Бул патшалықты Занай исимли хаял патша басқарып, оның ўәзирлері, дийўанбегиси де, ләшкерлері де хаяллардан ибарат болған. Бул патшалықта хәмме бас ўазыйпаларды хаяллар атқарып, еркеклер ўй жұмыслары менен шуғылланған. Жаңа туўылған қыз балалар өз алдына тәрбияланып, ер балалардың тек жүзден бири хызметкер сыпатында алып қалынып, басқа балалар қасқыр, жолбарысларға жем қылынады екен. Олардың арасында тири қалдырылатуғынын таңлаў ўазыйпасы бир соқыр кемпирге жүклетилген екен.

Күнлерден бир күни Занай патша да жүкли болып, оның босанатуғын айкүни жақынласады. Сонда баяғы көзи ашық кемпир еңиренип жылапты. Себебин сораса, ол Занайдың ул бала дүньяға келтириўин хэм сол баланың хаяллар патшалығын қуртатуғынлығын айтыпты. Хаяллар жыйналысып, бала дүньяға келгеннен кейин оны да жыртқыш хайўанларға жем қылыўды уйғарыпты хэм еки хаялды оған қараўыл етип қойыпты. Аналық сезими үстем келип, туўылған баласын қалай болмасын сақлап қалыўды мақсет еткен Занай патша сол қараўыл хаялларды сатып алыў ушын оларға көп дүнья, жақсы жигитлер ўәде етипти. Қараўыл хаяллар ашкөзлиги басым келип, ақыры көнипти хэм Занайдың туўған улын басқа бир қыз нәресте менен алмастырып қойыпты. Солай етип, Занайдың Искендер деп ат берилген баласы басқа хаялдың қолында өсе берипти. Арадан жыллар өтип Искендер басқа ер адамларды изине ерте алатуғындай жигит болып камалға келеди. Сол ўақыттан баслап, ер адамлардың хаялларға болған наразылығы күшейе баслап, буның ақыбети көтерилиске алып келеди. Занай барлық ләшкерлерин топлап, көтерилисти бастырады. Искендер хаяллар кеңеси тәрөпинен өлимге буйырылады. Оны өлтириў Занайдың мойнына жүкленеди. Занай хаяллардың алдында Искендердин өз баласы екенлигин, соқыр кемпирдин хақ екенлигин, өзиниң хаяллар патшалығының сап болыўына себепши болғанлығын айтып, жанына қаслық етеди. Бул хабардан хүррейи ушқан хаяллар ўйлерине барып жасырынады, биразы бул патшалықты тәрк етеди. Елде еркеклердин хуқимдарлығы орнап, басқа заман басланады.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Эпсана қарақалпақ халық эпсаналары комплексінде қарақалпақлардың этногенезіндегі ең әйемгі дәуірлер менен байланыссыз эпсаналар қатарына киреди. “Хаяллар патшалығы ҳаққында эпсана” оның генезиси хэм тарийхий төркинлери ҳаққында бир қанша илимий қараслар қарақалпақ тарийхий фольклоры бойынша кең түрде илимий изертлеўлер алып барған алым Л.С.Толстованың мийнетлетлериниң биринде келтирилип өтиледі [18:112-114].

Бизге белгили, көплеген тарийхий-археологиялық изертлеўлердиң жуўмағы б.э.ш II-I мың жыллықларда Хорезм оазиси хэм Алдыңғы Азия арасында тығыз мәдений қатнасықлардың болғанлығын хэм бул қатнасықлардың Хорезмди жайлаған халықлардың материаллық хэм рухый мәдениятында өз излерин қалдырғанын белгилеп өтеди [14]. Усы мағлыўматлар тийкарында Хорезм оазиси хэм оған шегаралас Кубла Арал аймағына соңғы дәуірлерде қарақалпақлар қурамына кирген этник компонентлер локализацияласқан. Келип шығыўы бойынша хәр қыйлы болған бундай этник группалар қатарында қарақалпақлардың узақ даўам еткен этногенезинде қатнасқан келип шығыўы бойынша Иранның кубла-батыс районларынан хэм алдыңғы Азиядан болған әйемгі этник группалар да болған [18:166]. “Хаяллар патшалығы ҳаққындағы эпсана” усы, яғный әйемгі Алдыңғы Азия хэм Арал бойы халықларының қатнасықларының фольклордағы көриниси есапланады.

Л.С.Толстова эпсананың сюжетлик линиясының, қахарман исимлериниң уқсаслығы тийкарында оның төркинлерин тарийхшы Ктесий тәрәпинен баян етилген б.э.ш. IX әсирде патшалық еткен әйемгі Ассирия патшасы Шаммурамат ҳаққындағы эпсаналар менен байланыстырады. Алымның пикири бойынша бул эпсана шығыста кең таралып, түрли әсирлерде жасаған көплеген халықлардың фольклорында өз версияларын пайда еткен хэм хәр қыйлы көзқараслардан трансформацияласқан [18:167]. Эпсананың сюжетлик линиялары бойынша қарақалпақ версиясына жақын келетуғыны оның ерте орта әсир тарийхшысы Моисей Хоренский тәрәпинен келтирилип өтилген Армян версиясы есапланады [6:51-56]. Эпсананың қарақалпақ, армян версиясында да жаңа туўылған ер балаларды өлимге буйырыў, патша хаялдың ер адам (өз баласы) себепли қаза болыў мотивлери эпсананың тийкарғы сюжет қәлиплестириўши мотивлери есапланады. Олардың арасындағы парық армян версиясында Шамирамның өлимине баласы Замасис себепши болады бирақ, бул хәдийсе патшалықтағы бурылыс көлеминде қаралмайды. Ал оның қарақалпақ версиясында тийкарғы коллизия патшалықта хуқимдарлық етип

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

атырған хаяллар менен оған оппозиция болған ер адамлар арасында келип шығады. Эпсананың армян версиясында қойылған мақсет – патша хаялдың трагедиялық өмирин сәулелендириу болса, оның қарақалпақ версиясының мақсети – хаяллар патшалығының қыйралыуы себеплерин баян етиуден ибарат.

Эпсананың қарақалпақ версиясында матриархарлық қатнасықлардың ыдырауы хәм оның орнына патриархал қатнасықлардың орнауы халық, яғный, оның фольклорлық традициясы қарасынан бир патшалықтың (хаяллар патшалығының) қулауы хәм оның орнына басқа, алдыңғы патшалықтан пүткиллей парық қылыушы екинши бир патшалықтың (ер адамлар басқаратуғын) орнау себеплери өз көринисин тапқан.

Эпсанада хаяллар хуқимдарлық еткен Самирамда хаяллар патшалығының қыйралып, ерлер хуқимдарлығының орнатылыуына Занай патшаның баласы Искендер себепши болады. Эпсанада тарийхий Александр Македонскийдин нәзерде тутылып отырғанына гүман жоқ. Амазонкаларды Александр Македонский менен байланыстыратуғын мотив антик авторлар – Диодор [4:108], Плутарх, Флавий Арриан, Псевдо Каллисфен [10:38], сондай ақ шығыста кең таралған фольклорлық [9:588-590] хәм әдебий традициялар – Низами Ганжавийдин “Искедернама”, Фирдаусийдин “Шахнама” дәстанлары арқалы белгили. М.О.Косвен “Хаяллар патшалығы хаққында эпсана” дағы Искендерге байланыслы мотивти Александрдың амазонкаларға байланысы хаққындағы мотивтиң өзине тән вариацияларының бири сыпатында қарайды.

Л.С.Толстова Қубла Арал халықларының тарийхий фольклорына арналған кең қамраулы мийнетинде көплеген тарийхий, археологиялық хәм антропологиялық дәреклер тийкарында қарақалпақ миллетиниң тийкарғы компонентлериниң бири болған мүйтен урыуының генезисин әйемги алдыңғы Азия, Иран менен байланыстырады хәм буған қарақалпақ тарийхий фольклоры традициясына дәрек болған көплеген объектив дәлиллерди келтиреді. Усыған қосымша, соны айтып өтиу керек қарақалпақ фольклорлық традициясындағы матриархал қатнасықлар хәм амазонкалыққа тийисли мотивлердиң көбинесе белгили дәрежеде мүйтен урыуы менен байланысын көремиз. Бизиң пикиримизше, өзінде матриархаллық қатнасықлар дәуириниң излерин сақлаған “Хаяллар патшалығы хаққында эпсана” дәретпеси мүйтенлердиң ең әйемги алдыңғы Азия менен байланыслы болған тарийхий өтмишиниң белгили бир бөлегин өзінде сәулелендирген.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Хаял-қызлардың жәмийеттеги тутқан үлкен орны, олардың ел, урыўды басқарыўы менен байланысly болған хэм өзиниң тарийхый төркинлерине ийе матриархал қатнасықларды өзинде сәўлелендирген эпсаналар қатарына мазмуны бойынша бир-бирине жақын “Төребек ханым хэм Султан Санжар”, “Назлымхан сулыў хэм Султан сүйин” эпсаналары киреди [12:29]. Усы эпсананың Хорезм варианты Снесарев тәрәпинен Гөне Ургенчте жазып алынған [13]. Эпсаналар бас образлары, базыбир мотивлери, сюжетлик элементлери менен Геродот тәрәпинен жазып қалдырған персия шахы Кир хэм массагетлер патшасы Тумарис ҳаққында хәзирги ўақытта кең мәлим болған тарийхый ўақыяны еслетеди. Бизге белгили, өзбек хэм қарақалпақ тарийхшы алымлары хэм фольклортаныўшылары арасында бул дәрек тарийхый факт сыпатында қабыл етилген хэм ол соған сай халық прозасы қурамына аңыз сыпатында қаралмақта. Ўақыт өтиўи менен эпсанадағы көпшилиқ деталлар умытылып, оған кейинги дәўирге тийисли деталлар кирип, оның эпсана формасы пайда болған. Геродот келтирип өткен аңызда Парсылар патшасы Кир массагет қәўимлерин өзине бағындырып алыўды аңсатластырыў ушын ҳийле ойлайды. Бул ҳийлени әмелге асырыў ушын ол Тумаристиң алдына елшилерин жиберип, оған үйлениў нийетинде екенин билдиреди. Оның ҳийлесин дәрийў түсинген ақыллы Тумарис оның усынысын қабыл етпейди хэм оны урысқа шарлайды [1:76]. Геродот жазып алған ўақыяның усы бөлеги жоқарыда биз айтып өткен эпсаналардың тийкарғы сюжетлик өзеге сыпатында қабыл етилген. Эпсаналарда сөз етилиўине қарағанда, дәрьяның аржағының патшасы Султан Санжар (екинши эпсанада Султан Сүйин) Хорезм патшасы Төребек ханымға (екинши эпсанада Назлымхан сулыў) ашық болады. Төребек ханым оған тийиўге ыразы болмағаны ушын, Султан дәрьяның сағасын бөгеўге буйрық береди. Нәтийжеде Төребек ханымның ели суўсызлықтан азап шегеди. Сонда, Төребек ханым елиниң уллылары менен ойласып бир ҳийле ойлайды. Усы ҳийлеге муўапық ол Султанның алдына барып, егер ол дәрьяның сағасын ашса, оған тийетуғынлығын айтады. Султан оның шәртин орынлап, сағаны ашады. Төребек ханым бир илажын таўып, сарайдан қашып шығады хэм жол бойы кулынлары сол жерде қалдырылған бийелерге гезекпе-гезек минип, елине куўысады.

Эпсана мазмунынан көринип турғанындай, ўақыялардың буннан былай раўажы Геродот тәриплегениндей емес, ал басқаша түс алады. Бизге белгили, Хорезм оазиси халықлары арасында Әмиўдәрьяның хәр қыйлы дәўирлерде

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

түрли тәбийй шараятлар, әскерий атланыслар себебинен өз ағысын өзгерткенлиги, көплеген тасыўларды басынан кеширгенликлери ҳаққында жүдә көп мағлыўматлар бар. Илимий изертлеўлерде де бул кублыслар өз тастыйығын тапқан [15]. Бизиң пикиримизше, усы ҳәдийселерге байланыслы ўақыялар фольклорлық традицияда Әмиўдәрның өз бағытын өзгертиўи, тасыўы менен байланыслы болған мотивлерди жүзеге келтирген. Кейин ала бул мотивлер Тумарис ҳәм Кир ўақыясына байланыслы мотивлер менен контаминатсияласып “Төрөбек ханым ҳәм Султан Санжар”, “Мазлумхан сулыў ҳәм Султан Сўйин” әпсаналарының қәлиплесиўине тийкар салған.

Әпсанада сөз етилген Төрөбек ханым тийкарында Алтын орданың Хорезмдеги басқарыўшысы Қутлық Тимурдың хаялы Өзбек ханның қызы болып, ол XIV әсирдиң ортасында жасаған [3:169]. Төрөбек ханым күйеўи Қутлық Тимур тусында Хорезмнің Шыңғысхан басып алыўларынан кейин гүллеп жаснаўында белгили дәрежеде үлес қосқан шахс сыпатында белгили болған. Оның усы халық арасындағы абройы ол ҳаққында көплеген аңыз-әпсаналардың дәретилийине себепши болған. Оның исми көпшилик жағдайда халық арасында бурыннан мәлим болған ҳәм фольклорлық традицияда бурыннан жасап киятырған әпсанадағы образлардың атларын Төрөбек ханым аты менен алмастырыў арқалы әмелге асырылған. Ал, Назлымхан сулыў ҳаққында дерлик мағлыўматлар жоқ. Бирақ, дерлик басым жағдайларда қарақалпақ әпсаналарында бул ат Төрөбек ханымның орнына қолланылады. Султан Санжар тарийхта 1118-1157-жылларда патшалық еткен сельджукийлер ҳүкимдары болып, ол Төрөбек ханымнан еки әсир бурын жасаған. Тарийхый шахс Алишер Наўайының заманласы Тимуридлер әўладына тийисли тарийхый шахс Герат ҳүкимдары Хусейин Байқара қарақалпақ фольклорында Султан Сўйин исми менен белгили болған. Тарийхый аренада бундай бир-бирине байланысы жоқ шахслардың фольклорлық традицияда бир-бирине байланыстырылып сәўлелениўи фольклор ушын заңлы кубылыс есапланады.

“Гүлайым ҳаққында әпсана” А.Утемисов тәрәпинен Қарақалпақстан Республикасының Хожели районы Қумбыз аўыл турғыны 1922-жылы туўылған информатор Мырзабаев Абатдиннен жазып алынған. Әпсана өз мазмуны бойынша “Қырық қыз” қаҳарманлық эпосын еслетеди. Әпсанада Едил бойынан Гөне Үргенишке көшип келген мүйтен Мирен деген кисиниң Гүлайым атлы қызы ҳаққында сөз етиледи. Гүлайым айрықша ақыллы ҳәм ер жүрек қыз болып ержетеди. Қыз 9 жасқа келгенде сол елдиң ханы тәрәпинен өлимге

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

хүким етилген балаға хан тәрөпинен қойылған шөртти шөшип берип ханның нөзерине түседи. Қыз 14 жасқа келгенде хан қызды айттырып, жаўшы жибереди. Гүлайым оған жекпе-жек гүрес пенен байланыслы үш шөрт қояды. Хан шөрттин үшеўин де орынлай алмайды. Гүресте Гүлайым ханды жеңеди. Буған ашыўы келген патша Гүлайымның үстинен өсек таратады, буған намысы келген қыз Аққаладан Қырық қыз қалаға көшеди. Ақ қаланың ханы Гүлайымға хэм оның қырық қызына елди қорғаў ушын курал-жарак хэм атлар береди. Қыз қасындағы қызларын әскерий шынығыўларға үйретип көп шынықтырады. Баяғы Гүлайымды айттырған қалмақ ханы әскерлерин изине ертип, Аққалаға келеди. Гүлайым қасындағы қырық қызы менен қалмақтың әскерин жеңеди.

Қыздың даңқын еситкен Дон бойының батырлары Полат, Шойын, Тас деген батырлар келеди. Гүлайым Шойын менен Тасты гүресте жеңеди де Полат пенен күшлери тең шығады. Қыз Қырым палўанлары Айнас, Ермақты да гүресте жеңеди. Елде болған бир тойда Гүлайым бөлеси Арыслан менен ушырысып қалып, олар бир-бирин унатып қалады. Арыслан менен Гүлайының бир-бирине ашық екенине шыдай алмаған Полат ләшкер тартып, Аққалаға келеди. Гүлайым әскерий хийле менен олады адастырып жибереди. Гүлайым ақыры Арысланға турмысқа шығады.

Л.С.Толстованың дурис көрсетип өткениндей, әпсана қарақалпақлардың миллет сыпатында қәлиплесиў дәўирлерине байланыслы хәр қыйлы дәўирлерге тийисли болған көплеген мотивлерди өз ишине алған. Сонлықтан онда көплеген дәўирлердин излери сақланған. Әпсанада қарақалпақлардың орта әсирлердеги этногенези менен байланыслы мотивлерге қарақалпақлардың Едил, Жайықтан Үргенишке көшиўи, Арысланның Едилден келиўи, Гүлайымды Қара теңиз, Дон, Қырымнан жигитлердин айттырып келиўи, қалмақлар менен урыс мотивлери киреди.

Әпсананың қәлиплесиўиндеги тарийхий мийнетлерде өз тастыйығын тапқан ең дыққатқа ылайық қатлам бул әййемги дәстүрлер, ең баслысы фольклорлық традицияда сақланып қалған амазонкалыққа байланыслы мотивлер есапланады. Әпсанада Гүлайым қалмақ ханына: “Егер мени гүресте жеңе алсаң, саған турмысқа шығаман”-дейди. Сондай-ақ, ол өзин айттырып келген Дон, Қырымнан келген батырлардың да алдына усы шөртти қояды. Қызға үйлениў ушын оны жекпе-жек гүресте жеңиў шөртлиги хәкқындағы фольклорлық мотив өз тарийхий төркинлерине ийе. Усындай дәстүр хәкқында антик дәўир дәреклериниң биринде сөз етиледи. Элиан саклар хәкқында айта

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

келип: “Олардың биреуи қызға үйленбекши болса, оның менен гүресийү тийис болған. Егер ол гүресте қыздан жеңилсе, ол пүткиллей қызға бағынған. Тек қызды гүресте жеңиү арқалы ғана ол оны өзине тийисли етип алған. Бундай гүреслер ушын саклар арнаўлы жер асты храмларына ийе болған” деген мағлыұматты келтиреді [2:37]. Бул әйемги дәстүр хәтте саклардың XIII-XIV әсирлер, яғный орта әсирлердеги дәўирлеринде де сақланып қалғанлығын Марко Поло өзиниң Түркистанға болған саяхатларында да тилге алады. Оның келтирип өткен мағлыұматы бойынша: “Түркистан патшасының қызы Анжиарм гүресте теңсиз қыз болып, сол әтирапта оны жеңетуғын жигит болмаған. Ол хәммени жеңген. Қыздың әкеси оны турмысқа бермекши болғанда, қыз өзине жекпе-жек гүресте оны жеңетуғын жигит табылмағанша турмысқа шықпайтуғынлығын билдирген” [8:214-215].

Фольклорда қызға талапкер жигитлердиң оны гүресте жеңиү арқалы калыңлыққа алыү мотиви жийи жағдайларда қызлардан ибарат әскерий дружина, яғный амазонкалық мотив пенен байланысып келеді. Гүлайым Ақ қалаға келгеннен кейин қасындағы қызлары менен қаланы қорғаўға қатнасады. Оның қызлардан ибарат әскерий дружинасы Аққаланы алыўға келген қалмақларды жеңилске ушыратады. Әпсанада әйемги дәўирлерде хаял-қызлардың тек ғана сол урыўлардың социаллық турмысындағы жоқарғы орны ғана емес, ал олардың әскерий хәрекетлерде де шешиўши роль ойнағанлығы сәўлеленген. Гүлайым хәм оның қырық қызының халықтың жасап атырған тийкарғы орнынан басқа жерде айрылып, ол жерде әскерий шынығыўлар менен шуғылланыў хәрекетлери әйемги дәўирлердеги амазонкалық пенен дәреклес болған жасы бойынша бөлиниў дәстүрлерине ылайық әйемги социаллық институтлар менен байланыслы. Қарақалпақлардың этногенезин қураған урыўлардағы бундай институт хәккында С.П.Толстов өз мийнетинде тоқтап өткен [16:72-74].

С.П.Толстов кейинги дәўирлерде түркменлер арасында “Ақ үйли” аты менен белгили болған тек жас ер адамлардан ибарат болған бундай шөлкемлердиң бурынғы сак-массагет дәўирлериндеги жас қызлардан ибарат болған социаллық институтлардың қалдық формасы яғный реликти деп есаплайды [17:75]. Яғный, матриархал қатнасықлар хүким сүрген дәўирлерде бундай институтлар қурамын бирдей жастағы қыз балалар қураған хәм өз гезегинде фольклорда, соның ишинде биз анализлеп отырған әпсанада ол қызлардан ибарат әскерий дружина көринисинде өз сәўлелениўин тапқан.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Савромат ҳам сак-массагет қәўимлериндеги ҳаял-қызлардың жоқарғы орны ҳам олардың әскерий ҳәрекетлери ҳаққындағы мағлыўматларында да бул жасы бойыиша классларға бөлиниў менен байланыслы институтлар ҳаққындағы мағлыўматлардың излери сақланып қалған. Мәселен, Геродот савроматлар ҳаққында жазар екен: “хеш бир қыз душпан өлтирмей турып турмысқа шықпайды” деген қағыйданы қатал сақлаған [1:116-117].

“Жупар қорығы” [5:26] әпсанасы да қарақалпақлар арасында ең көп таралған әпсаналардан болып, оның вариантлары Қарақалпақстаннан тысқары Ферғана, Самарқанд, Бухара ўәлиятында жасаўшы қарақалпақлар арасында да ушырасады. Әпсананың А.Утемисов тәрәпинен жазып алынған тийкарғы варианты Л.С.Толстованың мийнетинде келтирилип өтилген [18:121].

Әпсанада әйемги дәўирлерде қарақалпақлар арасында Жупар кемпир деген ҳаял болған. Жупар кемпирдиң 40 баласы, пада-пада малы, 12 қанатлы отаўы болып, ол есап сансыз малға ийелик етеди екен. Бир күни жергиликли халық Бухара ханына Жупар кемпирдиң падаларының булардың егислерин жайпап таслап атырғанын айтып арыз етипти. Буны еситкен Бухара ханы қасына 500 нөкерин ертип Жупардың мөканына келипти. Жупар кемпир 6 пуд гөш сыятуғын 40 қулақлы қазанына аўқат асып, оның нөкерлери менен өз отаўына киргизипти. Ханның 500 нөкери отаўдың тек ярымын ғана толтырыпты. Хан оған хызмет етип жүрген 40 жигитти көрип Жупар кемпирден бул жигитлердиң ким екенин сорапты. Жупар кемпир олардан 10 баланың өзинен ал қалғанлары 3 күндеслеринен туўылған балалар екенин айтыпты. Хан сонша абройына қарамай не ушын үстине күндес алдырғанын сорағанда, Жупар кемпир ханға: “Патша жаманы жер қорыйды, қатын жаманы ер қорыйды”-деп жуўап берипти. Оның ақылына, батыллығына тән берген хан оған және жер бөлип берген екен [18:121].

Әпсана мазмуны бойынша қысқа болыўына қарамастан өз ишине көплеген дәўирлердиң белгилерин қамтыған. Онда әсиресе қарақалпақлардың Бухара ханлығы қарамағына көшиўи ҳам сол ханлықтағы турмыс тәриси менен байланыслы тарийхий шынлық айқын көринген. Қарақалпақ фольклоры вариантында Жупар кемпир күйеўи Ибрайым менен Арал бойындағы Көк өзек ҳам Тербенбестен Бухараға көшеди. Бизиң пикиримизше, әпсананың соңғы вариантының қәлиплесиўи усы дәўирге туўра келеди. Әпсананы анализлеген Л.С.Толстова бул образдың қәлиплесиў тәркинин әйемги қәўимлердеги тәбият күшлери менен байланыслы диний форма – өсимликлер культы менен

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

байланыслылығын “Жупар” аними тийкарында дәлиллейди [18:122]. Ўақыт өтиуи менен матриархарлық қатнасықлар тусында ол эпсанаға урыў басшысы аты менен киреди. Эпсанада әйемги дәўирден тек оның өсимликлер дүньясы менен байланыслы болған аты хәм оның усы культ пенен байланыслы атрибуты – қырық кулақлы қазаны ғана қалады. Тарийхый мағлыўматларға қарағанда “Саклар бәхәрги хәм гүзги күннің теңлесийүлери мәхәллерининде бундай қазанларда иләхий Қуяш хұрметине қурбанлыққа келтирилген аттың гөши қайнатылған. Бул қурбанлық оларға молшылықты тәмийинлеуи керек болған” [11]. Соның менен бирге эпсанада урыў басында хаяллар туратуғын матриархарлық қатнасықлар еле күшли сезилетуғын жәмийетлик институтлардың көринислери сақланып қалған.

Қарақалпақ тарийхый эпсаналарына ислеген анализимиз эпсаналардың бул комплексинде тийкарынан әйемги тарийхый дәўирлер солардың арасында ири тарийхый ўақыялар, белгили бир жәмийетлик формация басқышындағы социаллық институтлар, салт-дәстүрлер фольклорлық көзқарастан сәўлеленеди. Тарийхый эпсаналардың таприйхый шахсларға байланыслы түри стадиаллық көзқарастан оның екінши-тарийхый дәўир, тарийхый ўақыя хәм хәдийселерге байланыслы эпсаналарға салыстырғанда ески болып, онда мифологиялық қарастың белгилери анығырақ, көпшилик жағдайда ўақыялар мифологиялық сюжетлер схемасына салынып баян етиледи. Тарийхый эпсананың тарийхый дәўир, тарийхый ўақыя хәм хәдийселерге байланыслы қәлиплескен эпсаналарда өтмиште болып өткен дәўир, ўақыя хәм хәдийселер басым жағдайда өзиниң тарийхый төркинлерине ийе болады.

Улыўмаластырып айтқанда тарийхый эпсаналарда тарийхый шахс, тарийхый дәўир, хәдийселер халықтың поэтикалық пикирлеу, қараслары хәм өз гезегинде эпсана жанрының объективлик шынлықты қамтыў имканиятларынан келип шыққан ҳалда өзине тән өзгешеликлер арқалы сәўлелендиреди.

Пайдаланған әдебиятлар:

1. Геродот. История. – Ленинград. 1872. – с. 76.
2. Григорьев В. В. О скифском народе саках. СПб., 1871. – с. 37.
3. Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. – Ташкент. Изд-во АН УзССР. 1957. – с. 169.
4. Диодор. Библиотека V. – с. 108.
5. Жупар қорығы. //Мифлер. Араб тилинен аўдарған А.Идирисов. 2014.-26 б. ӨзР ИА ҚБ Фундаментал китапханасының қолжазбалар фонды Р-1299, №183812.
6. История Армении Моисея Хоренского //Пер. с арм. Н. Эмин. – Москва. 1858. – с. 51-56.
7. Каразин Н. Легенда о женском ханстве. Древняя и новая Россия. 1875.

“TURKIY XALQLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

8. Книга Марко Поло // Пер. старофранц. Текста И.П. – Москва.: Географгиз, 1956. – с. 214-215.
9. Книга тысяча и одной ночи // Перовод и комментарии М.А.Салье, под. ред. акад. И.Ю.Крачковского. т. 5. 1933. ночи. – с. 588-590.
10. Косвен М.О. Амазонки. История легенды. СЭ. 1947. №2. – с. 38.